

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19524979>

OQOVA SUVLARNI ORGANIK ARALASHMALARDAN ADSORBSION USULLARDA TOZALASH QORAQALPOQ DAVLAR UNIVERSITETI

A.Z.Nizamadinov¹, A.B.Utepbergenova², M.Sh.Djumamuratova³

1 fizikaviy va kolloid kimyo kafedrası doktoranti

(nizamadinovassa@gmail.com)

2 fizikaviy va kolloid kimyo kafedrası magistranti

3 fizikaviy va kolloid kimyo kafedra dotsenti

Annotatsiya: ishlab chiqarish oqova suvlarini adsorbsion usullar orqali tozalash, Angren koni kómirlari asosida olingan yangi kómir adsorbentlarini sintez qilish, ularning kolloid-kimyoviy va adsorbsion xossalarini tadqiq qilish, shuningdek kimyo va neft-gazni qayta ishlash sanoatidagi ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalash texnologiyasida ulardan samarali foydalanishning yangi sohalarini izlash.

Kalit so'zlar: oqova suvlar, organik aralashmalar, adsorbsion tozalash, aktivlashtirilgan kómir.

Аннотация: очистка производственных сточных вод адсорбционными методами синтез новых угольных адсорбентов, полученных на основе углей Ангреноского месторождения, исследование их коллоидно-химических и адсорбционных свойств, а также изыскание новых областей эффективного их практического применения для технологии очистки производственных стоков химических и нефтегазоперерабатывающих производств.

Ключевые слова. Сточные воды, органические примеси, адсорбционная очистка, активированный уголь.

Abstract: purification of industrial wastewater by adsorption methods, synthesis of new carbon adsorbents obtained on the basis of coals from the Angren deposit, investigation of their colloid-chemical and adsorption properties, as well as the search for new areas of their effective practical application in the technology of wastewater treatment of chemical and oil-and-gas processing industries.

Keywords: wastewater, organic impurities, adsorption purification, activated carbon.

Respublikamizda yirik sanoatlarning rivojlanishi suvning eng asosiy foydalanuvchisi, shuningdek ifloslantiruvchi bólib, bular asosan kimyo-texnologiya, neftni qayta ishlash, rangli, qora metallurgiya, mashinasozlik, sellyuloza, tóqimachilik, terini, góshni qayta ishlash va h.k. ishlab chiqarishlari bóladí . Sanoat suvlarini tozalash katta iqtisodiy samara bermoqda. Masalan, suvni filtrlash, toza daryo suviga nisbatan narxi 1,5 marta oshadi, yumshatish 8 marta, suvni tuzsizlantirish, tóliq yumshatish esa 10-11 marta oshadi. Umuman kimyo-texnologiya qayta ishlash ishlab chiqarishining 10-15% dan kóproq mablagi suvni tozalashga sarflanadi [1].

Masalan: ayrim kimyoviy birikmalarning 1 tonnasini ishlab chiqarish uchun quyidagi suv miqdori sarflanadi: alyuminiy 1500, pólat 270, nikel 400, viskoza ipagi 200, sintetik kauchuk 1600, kapron 2500, nitrat kislota 200, sulfat kislota 50, ammiak 1000, fosfor 15 m³/t, faqat bitta kapron zavodining sarflaydigan suv miqdori, 120 ming yashaydigan shahar aholisi sarflaydigan suv miqdoriga teng [2-4]. Masalan, 12 gramm neft tushgan 1 tonna suvni befoyda qiladi . Kóp vaqtgacha suvdagi erigan neftning miqdori órganilmay kelgan. Hozirgi vaqtda shu yónalishdagi tadqiqotchilar har xil omillarga boǵliq neft mahsulotlarining suvda eruvchanligiga e'tibor qaratmoqda. Demak bu kórsatmalar, tabiiy, ishlab chiqarish suvlarini tozalab, hosil bólgan oqova suvlarni suv omborlariga, daryolarga, dengizlarga yubormasdan, qayta ishlash (ishlab chiqarishga qaytarish) bugungi kunning dolzarb masalalari bólib turibdi.

Tadqiqot metodlari. Ishimizda neft mahsulotlari bilan ifloslangan suv modellari tayyorlanib, mahalliy faollashtirilgan kómir adsorbent tásirida sorbsiya usulini qóllash maqsad qilib qóyilgan.

1) laboratoriya sharoitlarida neft va neft-gaz mahsulotlari bólgan suv bilan birgalikda har xil nisbatda emulsiyalar modullarini tayyorlandi.

2) Adsorbsion metodda kómir adsorbentini ishlatish uchun, laboratoriya sharoitida kation ·H⁺ shaklidagi kómir namunalari olindi.

3) Emulsiyalardagi organik birikmalar tarkibiga boǵliq aktivlangan kómirning sorbsion xususiyatini muhitga va har xil omillarga boǵliqligini órganildi

Ishning maqsadiga muvofiq obyektlar - neft , yoqilgi sifatida ishlatiladigan benzin A76 markali, kerosin va organik namunalari olindi.

Neft yoǵsimon suyuqlik, och-qóngir rangdan qora-qóngir ranggacha, xarakterli hidga ega, suvda erimaydi va suvdan yengil, shuning uchun ham suvning yuzasida havo ótkazmaydigan plyonka (qavat) hosil qiladi. Órtacha molekulyar massasi 220-300 g/mol (bázan 450-470 g/mol). Zichligi 0,65 - 1,05g/sm³ (bázan 0,82 - 0,9 g/sm³). Zichligi <0,83 past bólsa, yengil neft, 0,831 - 0,860 oraligida bólsa, órtacha neft, 0,860 yuqori bólsa, oǵir neft deb ataladi. Neft yengil yonuvchi suyuqlik. Neft organik erituvchilarda eriydi, suvda erimaydi, lekin suv bilan boǵlanganda esa barqaror

emulsiyalar hosil qiladi. Adabiyotlardagi málumotlarga kóra, neft ózining tarkibida 1000 ga yaqin individual moddaga ega bólib, ularning kópchiligi - suyuq uglevodorodlar (>500) massasi bóyicha).Benzinning sifati oktan soni bóyicha farqlanadi. Oktan soni - izooktan va n-geptanning tarkibi bilan belgilanadi. Masalan, 76 markadagi benzin - 76% izooktan va 24% N-geptan mavjudligini kórsatadi. Hozirgi zamon talabi oktan soni yuqori bólgan benzinni ishlab chiqarish; benzininga sifatinı yaxshilaydigan va atrof-muhitga ijobiy tásir kórsatadigan qóshimchalar qóshishdan iborat bólib turibdi.Kómirning sorbsion xususiyatlarining, tarkibidagi kislorodi bor guruhlarga bogliq bólib, kómirning sorbsion sigimiga har xil omillar tásir etadi. • kómir tarkibi (qazib olingan tumaniga bogliq); • mikrogovakligi; • kimyoviy jihatdan tayyorlanganlik darajasi; • muhitning pH kórsatkichi [3]. Yirik govakli strukturaga ega bólgan kómirni mikrogovakli tuzilishga ega holatga keltirish uchun kómir faollashtiriladi.

Kómirni faollashtirish uchun kómir namunalari metodika asosida [4] tayyorlandi. Aktivlash asosan bir necha usullardan iborat bólib, bu ishda kimyoviy reagentlar bólgan vodorod xloridi va vodorod peroksidi bilan oksidlashni máqul topdik. Xlorli vodorod bilan faollashtirish usuli kómirga ion almashinish xossalarini berishdir. Sababi oqova suvlarni neft ishlab chiqarish chiqindilari bilan ifloslanishdan tozalash, adabiy málumotlarga kóra, faollashtirish kómir yordamida adsorbsiyalash, har bir qóshilgan reagentlarning ózining yutuq va kamchiliklari bor. Metodika [2] bóyicha "kislotalilik" soni aniqlandi. Dastlabki namunalar va oksidlangandan keyingi namunalarning kislotasi soni ólchandi.

Kómir mahsulotlarining adsorbtsiyaviy sigimi.

jadval 1

№	Namunalar nomi	Kymir pH	A	COOH ⁻	Quruq kómirga g/kg sorbsiya
1	Angren kómiri dastlabki H-formada (H ₂ SO ₄ bilan ishlatilgan)	3,9	14,4	1,1	21,5
2	Shu namuna H ₂ O ₂ qóshilgandan keyin	1,2	13,1	3,8	141,0

Aktivlangan kómirning suvdagi organik birikmalarni sorbsiyalanishi.

2 jadval

Emul turi	Munosabat	Miqdor ml/l	Filtrat ml/l	G%	D	
					Ads oldin	Ads keyin
	1 : 1	500	40	92	2,7	0,9
	1 : 3	250	12,5	95	2,0	0,09

Kerosin + Suv	1 : 7	125	5	96	1,8	0,03
Benzin + Suv	1 : 1	500	35	93	2,3	0,7
	1 : 3	250	2,5	99	1,9	0,08
	1 : 7	125	–	100	1,5	0,03
Neft + Suv	1 : 1	500	120	76	3,0	1,20
	1 : 3	250	40	84	3,0	1,00
	1 : 7	125	12,5	90	2,7	0,9
benzol + Suv	1 : 1	500	50	90	1,9	0,8
	1 : 3	250	20	92	1,8	0,08
	1 : 7	125	7,5	94	1,2	0,03

Faollangan kómirning sorbsion xossasiga muhitning tásirida málum bólganidek kuchli kislotali kationitlarning pH muhitning barcha kórsatkichlarida sorbsion usulni ótkazish qobiliyatiga ega, órta kislotali kationitlar esa ishqoriy va neytral muhitda sorbsion qobiliyatini kórsata oladi [4]. Shuning uchun ishga olingan kómir namunasining muhitga bóqliq sorbsion qobiliyatini tekshirish amaliy ahamiyatga ega.

Olingan málumotlarni tahlil qilish: dastlabki kómir namunasining va oksidlangan kómir namunasining sorbsion qobiliyati tekshirildi. Ishning natijasi bóyicha kómir oksidlanganda, kislotali guruhlar kópayib, sorbsion sigimi ortadi. Har bir ózgargan pH kórsatkichida filtri ajratib olinib, metodika [5] bóyicha organik birikmalar miqdori aniqlanadi. Eritmaning pH ósgan sari pH=5 dan yuqori sorbsiyadan keyingi filtrdagi neft miqdori kamayib boradi.

Kómirning adsorbsiyalanish sigimiga har xil omillar tásir etadi. Kómir tarkibi (qazib olingan rayoniga bóqliq), mikroóvokligi, kimyoviy jihatdan tayyorlanganlik darajasi, muhitning pH kórsatkichi kómirni faollashtirish uchun oksidlovchi kislotalar ishlatiladi. Sulfat kislota bilan faollashtirish usuli kómirga ion almashinish xossalarini berishdir. Kimyoviy faollashtirish uchun vodorod peroksidning 6% li eritmasi tayyorlanib kómirga 3 marta nisbatda (1:3) qóshildi.

Urganilgan emulsiyalar beqaror tizimni hosil qiladi, lekin tadqiqotlar asosida 2 soatdan 120 soatgacha neft mahsulotlari suv bilan aloqada bólgan vaqtda neft barqaror emulsiyalarni hosil qilib, neftdan 0,2 - 2,6 - 34 mg/l oraliqda miqdorlari suvga tushadi. Shuning bilan birga neftning eruvchanligi vaqtdan tashqari tarkibidagi uglevodorod guruhlariga bóqliq bólib, aromatik uglevodorod guruhlarining suvga tushish miqdori órtacha 34 mg/l ga teng bólad.

Tozalash darajasining yana bir mavjud omili optik zichlikni ólchash natijalari. Emulsiyalarning turlariga bóqliq, adsorbsiya miqdorlariga bóqliq (R.3,4 muvofiq) adsorbsiyadan oldin va keyin optik zichligining ólchamlari suvning organik

birikmalardan tozalanganligi aniqlandi. Málumotlar va ótkazilgan tajribalarimiz qóyilgan maqsadimizga muvofiq, bugungi kunning eng asosiy muammosi bólgan neft mahsulotlarini ushlagan oqava suvlarni tozalash, tozalangan suvni texnologik ehtiyojlar uchun qayta ishlashda, oz bólsa ham hissa qóshadi degan umidimiz va kelajakda tadqiqotlarni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мануйлов А.В., Родионов В.И. Химия и экология. Интернет учебник. [www. hemi. nsu. ru/inqex. htm](http://www.hemi.nsu.ru/inqex.htm). 2011. 210 с.
2. Траубе П.Р., Баранова Г. Химия и микробиология воды. М. “Высшая школа”. 1983 - 280 с
3. .Гумаров Г.Х., Хамраев С.С. Технология очистки сточных вод с помощью местных углей и композиций // Композиционные материалы Ташкент. 2007.№ 4 с.45-47.
4. Агзамходжаев А.А., Холматов М.М. Использование углей и композиционных адсорбентов для очистки сточных вод. / Цветные металы. Москва №8. 2008 – С. 25-28.
5. Эшметов И.Д., Очилов Г.М., Ши-сянь В.В., Зокирова Д.Ж., Гумаров Р.Х., Агзамходжаев А.А. Исследование очистки сточных вод нефтеперерабатывающей промышленности адсорбентами полученных на основе ангрениских углей // Материалы Респ. научно-техн. конф. «Композиционные материалы: и их применение». Ташкент. 2011. С 134-135.